

RETRAGEREA ADMINISTRAȚIEI ROMÂNE DIN BASARABIA ÎN IUNIE 1940: CAZUL PRIMARULUI DE CAHUL

The Withdrawal of the Romanian Administration from Bessarabia in June 1940: A Case Study on the Mayor of Cahul

CZU: 94(478)''1940'':351/352
DOI: 10.5281/zenodo.19467407

Sergiu CORNEA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0888-5902>

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

E-mail: sergiu.cornea@adm.usch.md

Summary. The withdrawal of the Romanian administration from Bessarabia in June 1940, following the Soviet ultimatum, was a chaotic and tense process, carried out within a limited time and under the constant pressure of Soviet troops. In this context, local authorities, including the mayor of Cahul, V. Dragu, were forced to manage critical situations without clear support from the central authorities, having to organize the withdrawal of the administration, protect the population, and safeguard public assets under their control.

After retreating to the right bank of the Prut River, part of the evacuated public goods were sold by the mayor to the administration of the city of Focșani, but the amount collected was never transferred to the budget of the “Lower Danube” Region. After a certain period, the case was discovered, and an investigation was launched in order to clarify the circumstances and the motives behind the actions of the mayor of Cahul.

Case illustrates the complexity, chaos, lack of organization, as well as the drama of the Romanian administration's withdrawal from Bessarabia, offering a human perspective on a historical moment marked by uncertainty, improvisation, cowardice, and lack of vision.

Key words: Bessarabia, June 1940, Cahul, mayor, withdrawal of the administration, “Lower Danube” Region

Note introductive

Cu toate că există o varietate de studii dedicate contextului diplomatic, politic și militar al pierderilor teritoriale suportate de România în iunie 1940, cercetările de istorie administrativă, concentrate pe studierea rolului funcționarilor publici locali – prefecți, primari, șefi de subdiviziuni administrative și servicii publice, rămân încă sporadice. Prezentul studiu, dedicat evenimentelor care au avut loc în orașul Cahul, completează această omisiune printr-o reconstituire critică, bazată pe documente de arhivă, a activității instituționale desfășurate de primarul localității în iunie 1940.

Pentru a elucida complexitatea procesului de retragere a administrației române și a impactului acestui proces asupra colectivităților locale basarabene studiul aduce în prim-plan experiența unui funcționar al administrației publice locale – primarul orașului Cahul, Vasile Dragu. Cazul primarului orașului Cahul oferă o perspectivă revelatoare asupra modului în care autoritățile publice locale au gestionat tranziția forțată și brutală a regimului politic și evacuarea instituțiilor și funcționarilor români în condiții de incertitudine și sub presiunea bandelor înarmate, a provocatorilor și agenților sovietici.

Demersul metodologic are la bază o abordare de tip microistorie administrativă, menită să surprindă interacțiunea dintre obiectivele politico-militare formulate la nivel central și modul concret de aplicare a acestora în spațiul local. Se urmărește nu doar reconstituirea faptelor care au avut loc la finele lunii iunie, ci și înțelegerea dinamicii instituționale și a rolului personalităților locale, în acest caz – primarul Vasile Dragu din Cahul.

Obiectivul fundamental al cercetării constă în elaborarea unei reconstituiri critice, riguros documentate și integrate în context, menită să ofere nu doar o relatare descriptivă, ci și o interpretare analitică a rolului instituțional și personal asumat de primarul Vasile Dragu în împrejurările cedării Basarabiei din iunie 1940. Prin această perspectivă, studiul contribuie la aprofundarea cunoașterii mecanismelor de funcționare a instituțiilor locale în contextul unei conjuncturi geopolitice vitrege.

Baza documentară a studiului este constituită preponderent din documente din Direcția Județeană Arhivelor Statului Galați, care include rapoarte, ordine, corespondență administrativă și procese-verbale. Anumite date se conțin și în presa vremii care oferă un tablou al modalităților prin care retragerea administrației a fost reflectată și percepută în spațiul public. Studiarea literaturii de specialitate consacrată istoriei diplomatice, administrative și politico-militare a perioadei a permis integrarea cazului local în contextul mai larg al retragerii administrației române din Basarabia.

Cercetarea a fost limitată de caracterul fragmentar al documentelor păstrate în arhive, gradul de subiectivitate al unor relatări conținute în rapoartele oficiale și în presa vremii. Aceste limitări au determinat o abordare critică și comparativă, menită să reducă riscul distorsiunilor interpretative.

Context național și internațional

Prin lovitura de stat din 10 februarie 1938, Carol al II-lea a inițiat procesul instaurării unui regim personal autoritar în România. Prin decizii ale Ministrului de Interne emise la 11 Februarie 1938 au fost anulate procedurile democratice de constituire a autorităților deliberative și executive la nivel subnațional: a) prin decizia ministerială nr. 2.105 Colegiile electorale județene din toată țara, convocate în vederea alegerilor obișnuite la 25 Februarie, 13 și 20 Martie 1938, pentru alegerea numărului legal de consilieri, au fost amânate „până la noi dispozițiuni”, b) prin decizia ministerială nr. 2.111 au fost revocate toate comisiunile interimare județene din țară, care au fost numite în locul consiliilor județene disolvate și c) prin decizia ministerială nr. 2.113 prefectii județelor au fost însărcinați cu girarea provizorie a afacerilor județene, în locul comisiunilor interimare județene, revocate.¹ Cu o zi mai înainte, prin decizia ministerială nr. 4623 P din 10 Februarie 1938, pentru a îndeplini în mod provizoriu atribuțiile de prefecti ai județelor, au fost numiți în funcții ofițeri superiori. Prefect al județului Cahul a fost numit colonelul D. Dobrescu.² E lesne de remarcat faptul că primarii și prefectii județelor erau numiți pe scară ierarhică.

A fost instaurată practica numirii președinților Tribunalelor în funcții de primari ai municipiilor și orașelor reședință, precum și în orașele nereședință și stațiunile balneo-climatice din țară. Prin decizia nr. 4.996 din 16 Februarie 1938, semnată de Ministrul de interne A. Călinescu și Ministrul de justiție, ad-interm M. Cancicov, președinții tribunalelor au fost delegați în funcții de primari. De exemplu, la Cahul a fost delegat Dimitrie Tiron, președin-

¹ Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 38 din 16 februarie 1938.

² Monitorul Oficial, Partea 1, 17 februarie 1938, nr. 39.

tele Tribunalului Cahul, iar Vasile Dragu, președintele Tribunalului Durostor a fost delegat primar al orașului Siliștra.³

La 15 Februarie, prin Decret Regal a fost modificată Legea pentru organizarea judecătorească. Prin derogare de la dispozițiile art. 125 al legii menționate, magistrații puteau fi delegați să îndeplinească temporar funcțiile de prefect de județ și primar al comunelor urbane reședințe de județ sau municipii. Magistratul delegat își păstra locul în magistratură, iar timpul servit în funcția administrativă era inclus în vechimea gradului ce îl avea. Pe toată perioada delegării magistrații erau remunerați potrivit gradului care îl aveau în magistratură, pe lângă cheltuielile de reprezentare convenite respectivei delegări.⁴

La nivel regional, urmare a semnării Pactului Ribbentrop-Molotov în august 1939, Uniunea Sovietică și-a asigurat libertatea de a acționa abuziv și a efectua coteropiri teritoriale nejustificate. La 26 iunie 1940, Uniunea Sovietică a transmis României un ultimatum prin care cerea evacuarea imediată a administrației și armatei din Basarabia și nordul Bucovinei. În absența unui sprijin internațional și sub presiunea mai multor factori interni, decidenții politici ai vremii au fost nevoiți să accepte ultimatumul sovietic. Autoritățile centrale române nu au reușit să organizeze evacuarea eșalonată a entităților civile și unităților militare, iar instituțiile administrative și funcționarii acestor instituții au fost lăsați să se descurce cu propriile forțe. În aceste condiții, reprezentanții administrațiilor locale au fost nevoiți să acționeze rapid, fără un plan clar de evacuare și sub amenințarea iminentă a ocupației sovietice, retragerea desfășurându-se în condiții de incertitudine și panică generalizată.

Cedarea Basarabiei și Nordului Bucovinei Uniunii Sovietice în iunie 1940 a avut un impact tragic atât asupra României, cât și a regiunilor abandonate. Retragerea autorităților publice și a trupelor militare române a avut implicații directe și dramatice asupra instituțiilor și funcționarilor administrației locale.

Cazul primarului de Cahul Vasile I. Dragu

Vasile Dragu, care fusese transferat în funcția de președinte al Tribunalului Cahul, a fost numit în funcția de primar al orașului Cahul, prin decizia Ministerului de Interne nr. 23742 din 23 iunie 1938 în locul lui D. Tiron, înaintat în altă funcție. V. Dragu a intrat efectiv în exercițiul funcției în data de 26 iunie.⁵ Primar al orașului Siliștra, în locul d-lui V. Dragu, a fost numit lt. colonelul în rezervă Gh. Bălănescu.⁶

În raportul din 16 noiembrie 1939, înaintat Rezydentului Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” Vasile Dragu menționa că la instalarea sa în fruntea administrației orașului Cahul a constatat o stare extrem de precară în finanțele comunii, existând debite cu restanțe mari ce se cifrau la suma de 1.611.419 lei, atunci când bugetul ordinar al orașului era de 2.435.860 lei. Deși trecuseră două decenii de la Unire în domeniul edilitar nu fusese făcută nicio îmbunătățire, iar orașul, capitală de județ, avea un aspect rural. În astfel de condiții primarul a fost nevoit să facă eforturi enorme și grație eforturilor depuse și în scurt timp orașul a căpătat o înfățișare mai urbană.⁷

Drept confirmare a celor relatate de primarul V. Dragu există și consemnări în presa acelei perioade. În ziarul „Porunca Vremii” din 12 martie 1939 la rubrica „Știri din Cahul”

³ Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 39 din 17 februarie 1938.

⁴ Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 38 din 16 februarie 1938.

⁵ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Galați (în continuare D.J.A.N. Galați), fond Reziđența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 8/1939, f. 10.

⁶ Numiri și delegații de primari și ajutoari de primari, in: Universul, nr. 178 din 01 iulie 1938, p. 9.

⁷ D.J.A.N. Galați, fond Reziđența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 8/1939, f. 10.

se menționa că „datorită muncii neobosite depusă de către dl Președinte al Tribunalului V. Dragu, până în prezent s-a înfăptuit următoarele îmbunătățiri: s-a amenajat în primul rând o piață modernă, în locul unde exista vechea piață cu niște barăci de scânduri și unde exista o infecție mare care periclita sănătatea și viața locatarilor. S-au pietruit și amenajat câteva străzi. S-au făcut pavaje peste zece mii metri cubi, bordură de cca. 3-4 km, s-a amenajat în stil englezesc parcul din centrul orașului înzestrându-l cu multe plantații, lumină suficientă și cu bănci moderne”.⁸

Activitatea Primarului orașului Cahul a fost întreruptă de evenimentele din iunie 1940. Potrivit relatărilor sale a fost nevoit să părăsească orașul în ziua de sâmbătă 29 iunie 1940, căutând să se despartă de orașul pe care l-a condus „într-o atmosferă de omenie” și să lase „o atmosferă favorabilă reînțoarcerii noastre”. Potrivit lui, până la data părăsirii orașului, „evacuarea orașului s-a făcut în bune condițiuni ajutată fiind populațiunea de Ținutul „Dunărea de Jos”, care i-a pus la dispoziție un număr însemnat de autocamioane trimise din orașul Galați. Secția de pompieri s-a evacuat conform ordinelor comandamentului superior luând tot materialul și cei 9 cai care erau proprietatea comunei”.⁹

Retrăgându-se, primarul a evacuat anumite bunuri care aparțineau Primăriei Cahul, printre care o trăsură cu două iepe și o căruță cu doi cai și un noaten de doi ani și pe care ulterior le-a vândut Primăriei orașului Focșani.¹⁰

În data de 4 iulie 1940, medicul veterinar primar Dr. Ig. Pascu, împreună cu ajutorul de primar Dr. Romulus Neguț, au examinat caii propuși pentru vânzare de Vasile I. Dragu. În urma examinării medicale a cailor au constatat anumite defecte, dar au ajuns la concluzia că ele „nu depreciază prea mult valoarea cailor”.¹¹

Potrivit referatului din 11 iulie 1940 a ajutorului de primar Dr. R. Negutz și a casierului comunal I. Soare, care făcea trimitere la raportul medicului veterinar primar Dr. Ig. Pascu, caii erau buni de cumpărat și defectele care le aveau, nu diminuau prea mult valoarea cailor, așa că suma de 90.000 lei, aprobată de primarul Șt. Dumitriu, *în accepțiunea lor, era „o sumă potrivită pentru cumpărarea lor”*. Dâșnii au rugat să se comunice dlui V. Dragu, „să depună biletele de proprietate a cailor, ca în urmă să se poată întocmi procesele verbale de recepție a cailor, vehiculele și harnașament pentru secția de pompieri”.¹²

Primăria orașului Focșani, la 27 iulie 1940, a raportat Rezydentului Regal Paul D. Goma că a cumpărat de la Președintele de Tribunal și fost primar al orașului Cahul V. Dragu 4 cai de ham, un mânz de 5 luni, un noaten armăsar de 2 ani, o trăsură pe arcuri cu hamuri pentru 2 cai și o pereche de hamuri pentru cotigar, toate pentru suma de 90.000 lei.

Rezydentul Regal Paul D. Goma, considerând că „fostul primar nu avea dreptul să vândă averea comunei”, a însărcinat Prefectul Județului Putna să cerceteze cazul și să raporteze referitor la rezultatele examinării cazului.¹³

La 3 august 1940, fostul primar al orașului Cahul Vasile I. Dragu, a adresat Ministerului de Interne un raport, înregistrat cu numărul 10665, în care a relatat cum a procedat cu bunurile primăriei evacuate din Cahul.

⁸ Știri din Cahul, în: Porunca Vremii, 12 martie 1939, nr. 1306, p. V.

⁹ D.J.A.N. Galați, fond Reziđența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 133/1940, f. 329-329V.

¹⁰ *Ibidem*, f. 329.

¹¹ *Ibidem*, f. 334.

¹² *Ibidem*, f. 330.

¹³ *Ibidem*, f. 336.

V. Dragu relatează că, evacuându-se din orașul Cahul, a luat cu dânsul de la primăria orașului, pe care o conducea în momentul evacuării, suma de 749.500 și 50.050 lei în recipise ale Casei de Depuneri și Consemnațiuni, reprezentând garanția depusă de Agenții încasatori ai Percepției Comunale. Aceste valori i-au rămas după ce a făcut alte plăți de lucru manual și materiale care erau neplătite în momentul evacuării și după ce a lăsat pentru funcționari, salariul pe timp de trei luni.

În afară de valorile menționate V. Dragu a mai luat patru cai înhămați la o trăsură și o căruță și un mânz de doi ani, cu care s-a evacuat. Ulterior, bunurile respective le-a vândut cu suma de 90.000 lei primăriei orașului Focșani. Suma aceasta, împreună cu suma de 749.500 lei, a depus-o pentru fructificare la instituția bancară C.E.C. din București, obținând carnetul cu numărul 86.927/940 cu condiția să nu o poată elibera decât orașului Cahul prin reprezentanții săi legali și numai din momentul în care orașul Cahul va reveni la statul român.

Valorile enumerate au fost luate fără ordin în scris sau verbal. V. Dragu își justifică acțiunile în felul următor: „le-am luat de la inamic și juridicește erau ale mele personale, dar pentru că nu am înțeles să mă îmbogățesc luându-le și pentru că am socotit cinstit lucru. Le-am depus pe seama orașului Cahul în condițiunile arătate mai sus. Am socotit că în felul acesta, depunând valorile, nu se va putea spune că am făcut un act de hoție. Depunând-o în felul arătat mai sus, am făcut un act ce cred că va servi și istoriei la ceva. Se va putea vedea că României, evacuând Basarabia n-au înțeles s-o fure, cum spun aparatele de Radio Sovietice de la evacuare *încoace*”.¹⁴

Suma de 50.050 lei reflectată în recipisele Casei de Depuneri a fost plătită din banii comunei. V. Dragu considera că astfel au fost răscumpărați banii primăriei Cahul de aceea a dat contenciosului C.E.C.-ului „să studieze chestiunea cum s-ar putea face ca și cea sumă să poată fi depusă tot în condițiunile de mai sus”.

V. Dragu considera că valorile luate de drept îi aparțin lui, „cel care a riscat luându-le, pentru că ele reprezintă daunele suferite de mine. Statul inamic, cotropitor nu are dreptul la valorile luate de cei ce s-au evacuat decât în momentul în care el însuși ar fi plătit daunele cauzate celor evacuați. Eu am ridicat valorile în scopul numai de a micșora cu cât de puțin potențialul de luptă a inamicului, despre care nu se știa precis dacă se vor opri la Prut sau merge mai departe. Când inamicul îți cotopește Basarabia românească, poți să crezi până la dovada contrarie că este pus să-ți ia și restul”.

Primarul orașului Cahul „în refugiu” (așa se autointitula V. Dragu) se oferea să transmită Ministerului de Interne recipisa pentru suma de 839.500 lei și cea a Casei de Depuneri de 50.050 lei.¹⁵

La 5 august 1940 Primăria orașului Focșani informa Prefectul județului Putna că „a făcut această achiziție silită de necesitatea în care se găsea”. Secția de pompieri din Focșani, încă din luna martie 1940 a informat primarul „că trebuie înlocuiți neapărat 4 cai care sunt reformați”. Iar serviciul de casierie și serviciul tehnic nu aveau vehiculele și nici caii necesari pentru diferitele inspecții la lucrările din oraș, vehiculele care primăria le poseda nefiind disponibile pentru acele servicii. Tocmai de aceea, considera Primarul de Focșani, „oferta făcută de dl V. Dragu a fost binevenită”. Primarul mai informa că suma încasată „urma să o verse la stat fiind obținută din vânzarea averii proprietatea orașului Cahul pe care l-a gospodărit”.¹⁶

¹⁴ *Ibidem*, f. 329.

¹⁵ *Ibidem*, f. 329-329V.

¹⁶ *Ibidem*, f. 332-332V.

La 6 august 1940 Prefectul județului Putna a oferit răspuns la ordinul Rezydentului Regal al Ținutului Dunărea de Jos numărul 1123 (confidențial) din 30 iulie 1940, emis pentru a elucidă cazul înstrăinării bunurilor Primăriei Cahul de către Primarul Vasile I. Dragu. Prefectul relatează că s-a deplasat personal la primăria Focșani și a constatat, „din expunere verbală și prin cercetare de dosar și scripte”, următoarele:

1) La data de 4 iulie 1940, fostul primar al orașului Cahul, domnul Vasile I. Dragu, a oferit primăriei pentru vânzare: 2 iepe, una cu mânz, 2 cai, 1 armăsar, 1 trăsură pe arcuri „Patent”, 1 căruță de 2 cai, 1 pereche hamuri. Pentru bunurile respective primarul a cerut suma de 90.000 lei.

2) Pe cererea înaintată de Vasile I. Dragu, Primarul orașului Focșani, a pus rezoluția de referire.

3) Primăria a dat ordin Serviciului Veterinar pentru examinarea cailor, rezultatul fiind anexat.

4) Ajutorul de primar a cerut Primăriei să cumpere animalele și obiectele necesare pentru pompieri.

5) Primarul a pus rezoluția de aprobare și achitare.

6) Vasile I. Dragu, a depus la Primărie adeverința de proprietate prin care confirmă că toate obiectele și animalele oferite sunt proprietatea Primăriei Cahul.

7) Primăria Focșani i-a plătit lui Vasile I. Dragu suma de 90.000 (nouăzeci mii) lei „sub chitanța de mână de încasarea sumei”.

8) Prefectul nu a putut constata, „dacă dl Vasile Dragu a vărsat în folosul Statului această sumă, deoarece nu este în localitate și din informațiuni ar fi la București, cu serviciul la Direcția Cadastrului din Ministerul de Justiție”.¹⁷

Secretarul general al Ținutului Dunărea de Jos Alexandru Pretorian, la 20 august 1940 i-a trimis dlui Vasile I. Dragu, fost primar al orașului Cahul o telegramă prin care îl invita să se prezinte de urgență la Rezidența Regală a Ținutului Dunărea de Jos pentru clarificarea situației.¹⁸

La 4 Septembrie 1940, Paul D. Goma, Rezydentul Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” adresa o notă Ministrului de Interne referitor la raportul nr. 10665 din 3 August 1940, adresat Ministrului de Interne de către V. Dragu, fost primar al orașului Cahul. Se exprima opinia că procedul întrebuițat de V. Dragu, cu privire la depunerea sumelor și a valorilor comunei Cahul, precum și la vânzarea animalelor, vehiculelor și harnașamentului evacuate și vândute Primăriei orașului Focșani era unul ilegal.

Paul D. Goma considera că argumentele aduse de către fostul Primar nu înlătură învinuirea de a fi procedat fără aprobarea Rezydentului Regal, cu atât mai mult că despre această vânzare nu a raportat până la data întocmirii notei – 04 septembrie 1940.¹⁹

Din documentele disponibile nu am putut afla cu ce s-a finalizat investigarea cazului respectiv. Este documentat doar faptul că la începutul lunii iulie 1940 Vasile Dragu a fost numit în funcția de președinte al Tribunalului Râmnicu Sărat.²⁰ Doar după câteva luni, prin decizia ministerială nr. 176.475 din 30 Decembrie 1940, Vasile Dragu a fost trecut în retragere din oficiu, în mod definitiv, cu ziua de 9 Noiembrie 1940, pentru limită de vârstă. Potri-

¹⁷ *Ibidem*, f. 331-331V.

¹⁸ *Ibidem*, f. 330.

¹⁹ *Ibidem*, f. 328.

²⁰ Repartizarea magistraților din regiunile evacuate. Deciziunea ministrului de Justiție, in: România – Provincie, 06 iulie, 1940, nr. 754, p. 9; Primi Președinți și Președinți de tribunale, in: Curențul, nr. 4452, vineri, 5 iulie, 1940, p. 2.

vit deciziei nr. 14.028 din 7 Decembrie 1940, a Casei generale de pensuni, i-a fost alocată o pensie în sumă de 14.981 lei lunar, cu începere de la 1 Decembrie 1940.²¹

Din datele fragmentare de care dispun, după reinstaurarea administrației românești în Basarabia, V. Dragu a fost restabilit în funcția de primar de Cahul. Prin decret regal, dat în București la 27 Ianuarie 1942, primarul de Cahul V. Dragu se afla în lista celor „numiți membri ai Ordinului „Steaua României” în grad de cavaler.”²²

Concluzii

Atât documentele de arhivă, cât și mărturiile contemporanilor constituie mărturii elocvente ale faptului că retragerea administrației române din Cahul s-a desfășurat într-un climat de tensiune maximă. Cazul primarului de Cahul oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care administrația locală a reacționat în fața unei crize geopolitice majore. În lipsa unui sprijin instituțional clar, autoritățile locale au fost nevoite să improvizeze, să ia decizii rapide și să gestioneze situații cu un potențial exploziv.

Primarul Vasile Dragu a fost pus în situația de a lua decizii dificile. Pe de o parte, trebuia să asigure ordinea publică și protejarea populației orașului în ultimele zile ale administrației românești, pe de altă parte, era responsabil de conservarea documentelor oficiale, a bunurilor publice și de organizarea retragerii funcționarilor din subordine. Lipsa unor instrucțiuni clare din partea autorităților centrale a făcut ca deciziile să fie luate de către primar ad-hoc, în funcție de situația creată, intuiția, experiența și simțul datoriei, bazându-se pe loialitatea colaboratorilor săi și pe sprijinul populației locale. Potrivit declarațiilor sale, primarul, în aceste condiții vitrege a acționat cu prudență și responsabilitate.

Cazul primarului Vasile Dragu este o dovadă a dramatismului operațiunii de retragere a administrației civile române din Basarabia: o combinație de improvizație conjuncturală, loialitate față de statul român și responsabilitate față de populația orașului. În același timp, reflectă și drama personală trăită de funcționari locali, care au fost nevoiți să părăsească locurile cu care s-au obișnuit, lăsând în urmă nu doar funcțiile administrative, ci și familii, prieteni și o etapă importantă a carierei și vieții lor.

²¹ Monitorul Oficial, Partea I, nr. 306 din 31 Decembrie 1940.

²² Monitorul Oficial, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1942.